

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Engr. Joseph O. Golingay, INV, PhD(cand)

Assistant Professor III

Technological University of the Philippines -Visayas

jogolingay@gmail.com

“ANG BAGONG KASAL”

Minsa’y may magsing-irog na ikinasal
Ito na ang katuparan ng kanilang dasal
Mga magula’y tuwang-tuwa
Sa pag-iisang dibdib ng dalawa

Ang piging ay marangya at masaya
Magsing-irog ay puno ng ligaya
Natapos ang piging ng matiwasya
Bisita’y nagsiuwian na sa kanilang bahay

Sa mga magulang sila ay nagpaalam
Basbas ng mga ito’y kanilang nakamtam
Ang magsing-irog ay masayang lumisan
Sa lugar ng piging na pinagdausan

Ang gabi ay lumalalim
Lahat ay nababalot ng dilim
Ang bagong kasal ay nag pulot-gata
Rurok ng ligaya sa mata nila’y makikita

Dumating na ang bagong umaga
Sila’y gumising na puno ng ligaya
Pagka’t pinakamamahal ay katabi nila
Sa isang malambot at malaking kama

Anang lalaki, “Bangon na aking asawa
Lasapin natin ang ganda ng umaga”
Sagot ni babae, “Oo mahal kong asawa
Simula na ito ng ating pagsasama”

Nagtulungan silang isaayos ang kama
Sunod ay nag-ayos ng mga sarili nila
Pagkatapos ay pumunta na sa kusina
Upang masarap na pagkain ay ihanda na

Ito na ang simula ng buhay may asawa
Lahat ay haharapin nilang magkasama
Sa hirap man o ginhawa
Di pababayaan ang isa't isa

